

Невмержицька Ю. Ю.

Сумський державний педагогічний університет

імені А.С.Макаренка, м. Суми

Науковий керівник – к. психол. н. Т.І. Щербак

**ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ ВОЛОНТЕРІВ
В УМОВАХ ВІЙНИ
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF RESILIENCE OF VOLUNTEERS IN
WAR CONDITIONS**

Psychological features of resilience of volunteers in war conditions have been highlighted. Resilience is considered as an individual's ability to successfully survive difficult life situations and traumatic events and recover to the state that preceded the negative consequences. The role of resilience in regulating the intensity of the impact on living of various stressful situations has been determined.

Keywords: *resilience, trauma, sustainability, volunteering.*

Вступ. Волонтерство є цінним ресурсом та важливим напрямком тилового забезпечення військової, соціальної, гуманітарної та інших сфер суспільного життя країни, особливо в умовах війни. Ефективність волонтерської праці обумовлена соціальною активністю, терпимістю, гуманізмом, толерантністю, емпатією, моральною відповідальністю, конфіденційністю та саморозвитком волонтерів. Однак попри високу соціальну значимість, волонтерська діяльність є однією з найбільш стресових, з постійним виснаженням та високим ризиком емоційного вигорання.

В умовах війни волонтери щодня зазнають постійного напруження, стресу, емоційного вигорання, відчувають вплив від травмуючих подій та історій з вуст постраждалих. Надмірні емоційні навантаження волонтерів пов'язані не лише з умовами та процесом волонтерської діяльності, а й з безпосередньою щоденною загрозою для життя, які сприяють зниженню професійної активності, погіршенню самопочуття, зниженню працездатності, емоційному виснаженню, розвитку захворювань психосоматичного характеру і т. п. Саме резильєнтність, як адаптаційно-захисний механізм особистості, сприяє відновленню особистісних та соціальних ресурсів, а отже, і збереженню психічного здоров'я волонтерів.

Мета роботи. Розкрити теоретичні основи психологічних особливостей резильєнтності волонтерів в умовах війни.

Резильєнтність – здатність особистості успішно прожити складні життєві ситуації і травмуючі події та відновитися до стану, який передував негативним наслідкам. Резильєнтність є важливим фактором при регулюванні інтенсивності впливу на проживання різних стресових ситуацій та допомагає не просто адаптуватися під нові реалії, відновитися

до стану, який передував травмувальним, стресовим подіям, а й повернутися до звичного, попереднього життя без втрат фізичного та психічного здоров'я.

Вивченням особливостей резильєнтності займалися зарубіжні та українські дослідники, такі як Д. Асонов (2021), К. Болтон (2013), Е. Грішин (2021), Н. Гусак (2017), Г. Лазос (2018), С. Мадді (2006), Мастен (2014), О. Хамініч (2016), В. Чернобровкіна (2017), В. Чернобровкін (2017), G. Vonanno (2008), S. Luthar (2000) та ін. Вчені не дійшли єдиної узгодженості щодо визначення та складових поняття резильєнтності.

Досі існують розбіжності використання термінів «resillience» та «resiliency» в англійській літературі, різний переклад та написання українськими дослідниками терміну резильєнтність, а також недоцільне співвідношення резильєнтності з поняттями життєстійкості, стресостійкості, посттравматичним зростанням, копінг-стратегіями зумовлюють термінологічну плутанину.

Загалом, увага науковців при визначенні поняття зосереджується на розгляді резильєнтності як риси особистості, динамічного процесу або адаптаційно-захисного механізму.

При формуванні резильєнтності волонтерів важливу роль відіграють особистісні якості, розвиток яких допоможе запобігти травматизації та зберегти емоційну стабільність і психологічне благополуччя. До ознак спеціаліста з високим рівнем резильєнтності відносять: вміння регулювати власні емоції, наявність життєвих перспектив, сформовані навички самоконтролю, здорові стосунки з близькими людьми, усвідомлення власної компетенції, застосування ефективних копінг-стратегій та безперервний процес особистісного і професійного розвитку.

Висока резильєнтність сприятиме волонтерам в успішному відновленні після стресових подій чи ситуацій, а також при збереженні власної стійкості під час стресових ситуацій. Однак, важливо зазначити, що резильєнтність – це не просто справитися з важкою, стресовою ситуацією чи перешкодою, для подолання якої часто достатньо разових дій, без побудови чогось довготривалого. При резильєнтності, відбувається прогрес, рух вперед до нового життєвого етапу, незважаючи на проходження через кризові ситуації.

Розвиток резильєнтності волонтерів формується впродовж всієї професійної діяльності, залежно від включеності, прийняття та контролю волонтерських викликів під час воєнних подій. Маючи розвинену резильєнтність, волонтери можуть протистояти несприятливим травматичним обставинам, при цьому забезпечити особистісне та професійне зростання, а також запобігти розладам фізичного здоров'я та розвитку професійної дезадаптації.

Висновки. Збереження психологічної стабільності волонтерів в умовах війни набуває особливої значущості серед українських дослідників.

Саме резильєнтність, як адаптаційно-захисний механізм особистості, сприяє відновленню особистісних та соціальних ресурсів, а отже, і збереженню психічного здоров'я волонтерів.